

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА
СПЕЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА***Айтимова Ш.Т.**магистр экономики,**Республиканский научно-исследовательский институт по охране труда,
Нур-Султан, Республика Казахстан***METHODOLOGY FOR CALCULATING THE COSTS OF ENSURING SAFETY AND LABOR
PROTECTION OF A SPECIAL NATURE***Aitimova Sh.**Master of Economics,**Republican Research Institute for Labor Protection,
Nur-sultan, Republic of Kazakhstan***Аннотация**

В данной статье рассматривается методика расчета затрат на обеспечение безопасности и охраны труда специального назначения куда входят затраты на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда, затраты на проведение периодических медицинских осмотров и предсменное медицинское освидетельствование работников, затраты на выплату обязательных профессиональных пенсионных взносов, затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты, затраты на выдачу молока или равноценных пищевых продуктов и/или специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, затраты на предоставление сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и повышенного размера оплаты труда.

Abstract

This article discusses the methodology for calculating the costs of ensuring safety and labor protection for special purposes, which includes the costs of certification of production facilities according to working conditions, the costs of conducting periodic medical examinations and pre-shift medical examination of employees, the costs of paying mandatory occupational pension contributions, the costs of providing personal protective equipment, the costs of providing milk or equivalent food products and/or specialized products for dietary (therapeutic and preventive) nutrition, the costs of providing reduced working hours, additional paid annual leave and increased wages.

Ключевые слова: аттестация рабочего места, медицинский осмотр, обязательные профессиональные пенсионные взносы, средства индивидуальной защиты, лечебно-профилактическое питание, сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительный отпуск, повышенный размер оплаты труда.

Keywords: workplace certification, medical examination, mandatory occupational pension contributions, funds, personal protection, therapeutic and preventive nutrition, reduced working hours, additional leave, increased wages.

На основании анализа требований трудового законодательства Республики Казахстан выделено три категории затрат с учетом нормативного характера. К первой категории относятся общие обязательные затраты для всех предприятий. Ко второй категории относятся специальные обязательные затраты, под которыми понимаются затраты, в случае наличия работников, занятых во вредных и/или опасных условиях труда. К третьей категории относятся компенсационные затраты, т.е. затраты, связанные с наступлением несчастного случая и штрафы за невыполнение требований по охране труда.

К затратам на обеспечение безопасности и охраны труда специального характера относятся следующие затраты:

- на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда;
- на проведение периодических медицинских осмотров и предсменное медицинское освидетельствование работников;

- на выплату обязательных профессиональных пенсионных взносов;

- на обеспечение средствами индивидуальной защиты, на выдачу молока или равноценных пищевых продуктов и/или специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания;

- на предоставление сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и повышенного размера оплаты труда.

Затраты на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда. В соответствии со пунктом 1 статьи 183 Трудового кодекса РК, работодатель в обязательном порядке должен проводить аттестацию производственных объектов по условиям труда (далее- АПО) регулярно, не реже 1 раза в 5 лет. Порядок проведения АПО регламентируется Правилами обязательной периодической аттестации производственных объ-

ектов, утв. приказом №1057 Министерства Здравоохранения и социального развития РК от 28.12.2015 года (далее-Правила АПО)

При проведении аттестации производственных объектов по условиям труда затраты на замеры определяются с учетом количества измеряемых вредных и (или) опасных производственных факторов (физические, химические, биологические факторы, а также тяжесть и напряженность труда). Для оценки степени вредности и опасности труда на 1 (одно) рабочее место необходимо провести минимум 8 замеров опасных и вредных производственных факторов. Для расчета затрат на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда применяется формула 1:

$$C_A = S_A \times N_{pm} \quad (1)$$

где,

C_A – затраты на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда;

S_A – стоимость услуги по аттестации производственного объекта (рабочего места) (на основании сведений предоставляемых специализированной организацией);

N_{pm} – количество рабочих мест, подлежащих аттестации.

В себестоимость услуг по аттестации производственного объекта формируется из заработной платы специалиста, налогов и отчислений из заработной платы, амортизации, проверки приборов, расходы на материалы и прочие расходы.

В таблице приведен примерный расчет стоимости услуг на проведение АПО специализированной организации:

Таблица 1

Расчет стоимости услуг на проведение АПО

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, в тенге
1	Оплата труда специалиста	7122
2	Налоги (социальный налог -6%, социальные отчисления -3,5%, обязательное социальное медицинское страхование-2%)	819
3	Амортизация оборудования	645
4	Проверка приборов	271
5	Расходы на материалы	306
	Итого себестоимость	9240
8	Плановая прибыль	2720
9	НДС 12%	1414
	Всего стоимость услуги АПО на 1 рабочее место	13200

Для расчета затрат на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда применим формулу 1:

$$C_A = S_A \times N_{pm} = 13200 \times 124 = 1\,636\,800 \text{ (тенге)}$$

В данном примере за 1 рабочее место стоимость услуги по аттестации производственных объектов по условиям труда составляет 1 3200 тг, количество рабочих мест, подлежащих аттестации - 124 ед. Затраты работодателя на проведение аттестации производственных объектов по условиям труда составили 1 636 800 тг.

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров и предсменное медицинское освидетельствование работников. Подпунктом 15 пункта 1 статьи 317 Трудового кодекса Республики Казахстан предусмотрена обязанность работодателя проводить обязательные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и предсменное медицинское освидетельствование работников в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также при переводе на другую работу с изменениями условий труда либо при появлении признаков профессионального заболевания.

Работники, не прошедшие предварительные или периодические медицинские осмотры или признанные непригодными к работе по состоянию здоровья, к выполнению трудовых обязанностей не допускаются.

Периодичность проведения обязательных периодических медицинских осмотров:

– ежегодный медицинский осмотр – 1 раз в год;

– предсменное медицинское освидетельствование - за 1 час и за 30 минут перед началом рабочей смены.

Для медицинской организации, оказывающей услуги по проведению медицинских осмотров, при обращении работодателя важно быстро и точно рассчитать объемы и стоимость услуг. Это одно из условий достижения конкурентного преимущества на рынке. Как правило, этот процесс в медицинской организации является наиболее длительным и трудоемким по причине наличия межфункционального взаимодействия и сложного механизма определения объемов оказываемых услуг.

По отношению к затратам на медицинские затраты можно провести аналогию и считать их носителями те «продукты» охраны труда, на производство которых данные затраты направлены: обучение персонала, предоставление компенсаций, обеспечение СИЗ и т.д.

Существует 2 варианта организации проведения медицинских осмотров организации:

1 вариант – Медицинские осмотры проводятся на договорной основе с медицинской организацией.

Затраты на проведение медицинского осмотра медицинской организацией рассчитываются по формуле 2.

$$C_{mo} = \sum_{i=1}^n N_p \times S_{mo} \quad (2)$$

где,
 C_{mo} – годовые затраты на проведение медосмотров на договорной основе с медицинской организацией;

N_p – количество работников в i -ой профессий, которые проходят медицинский осмотр;

S_{mo} – стоимость 1-го медосмотра;

n – количество профессий.

2 вариант. Работодатель для проведения обязательных медосмотров сотрудников, занятых на вредных работах, имеет медицинский пункт (здравпункт).

Затраты на оснащение и содержание медпункта (здравпункта) включают в себя:

$$C_{мп} = E_{п} + W_{мп} + T_{ax} + A + E_{т} \quad (3)$$

$C_{мп}$ – затраты на оснащение и содержание медпункта (здравпункта);

$E_{п}$ – первичные расходы (приобретение медицинского оборудования, мебели, инвентаря, мебели, регистрационные расходы и т.д.)

$W_{мп}$ – заработная плата медицинского персонала;

T_w – налоги и отчисления с заработной платы;

A_{mo} – амортизация;

$E_{т}$ – текущие расходы (коммунальные расходы, текущий ремонт, приобретение медикаментов и перевязочных материалов и т.д.)

При 1-ом варианте расчета медицинские осмотры проводятся на договорной основе с меди-

цинской организацией со следующей последовательностью:

1) Определить количество сотрудников, подлежащих медосмотрам, согласно приложению 1 к приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 г. с указанием должности или профессии работника по штатному расписанию, участка, цеха, вредные работы и вредные производственные факторы.

2) Определить категории должностей, для которых осмотр нужно проводить 1 раз в год, либо 1 раз в 2 года.

3) Указать дату приема по каждому принятому менее года назад, сотруднику (медосмотр при приеме пройден), или дату последнего осмотра (по постоянно работающим) добавляем к ней 12 месяцев или 24 месяца, таким образом, получаем ориентировочную дату следующего планового осмотра.

4) Сопоставляем плановую дату осмотра, с месяцем на который мы можем заключить договор с на медицинский осмотр с медицинской организацией.

5) Также необходимо из списка отобрать тех новых работников, по которым разница между датой их планового осмотра и датой периодического медицинского осмотра по договору составляет менее полугода.

6) В итоге получаем плановую численность сотрудников для периодического медицинского осмотра, указанную в таблице 2.

Таблица 2

Список сотрудников, подлежащих медосмотру за март месяц

№ п/п	ФИО сотрудника	Должность	Периодичность медосмотра	Дата приема на работу	Дата последнего медосмотра	Дата планового медосмотра*
1	Ахметов Ернар Булатович	Мастер	1 раз в год	01.08.2019	01.03.2021	01.03.2022
2	Петров Геннадий Олегович	Начальник отдела	1 раз в два года	01.02.2018	01.03.2021	01.03.2023

* - дата планового медосмотра определяется, добавляя в периодичность медосмотра 12 или 24 месяца соответственно.

Далее согласно договора с медицинской организацией об оказании услуг по медицинскому осмотру стоимость 1 медицинского осмотра на одного работника составляет 14500 тг. соответственно расходы на медицинский осмотр по договору составит 29000 тг.

2-вариант. Работодатель для проведения обязательных медосмотров сотрудников, занятых на вредных работах, имеет медицинский пункт.

В таблице 3 приведены затраты на содержание медпункта за отчетный период, на основе этих данных рассчитаем затраты на содержание медицинского пункта:

Таблица 3

Затраты на содержание медицинского пункта

№	Виды затрат	Сумма, тг
1	Заработная плата медработника	212 520
2	Налоги с оплаты труда	24440
3	Расходы на коммунальные услуги	9582
4	Амортизационные отчисления	1670
6	Расходы на приобретение медикаментов, оборудования и тд.	26850
ИТОГО		275 062

Таким образом, затраты работодателя на содержание медицинского пункта за отчетный период составляют 275062 тг.

В соответствии с п.1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» размер пенсионных взносов утвержден на уровне 5% от ежемесячного дохода работника. При планировании затрат на осуществление обязательных профессиональных пенсионных взносов производится исчисление с учетом численности среднего размера дохода работников за предыдущий год на основе утвержденного размера взносов (5%). Необходимо также учитывать планируемое уменьшение или увеличение штатной численности работников. Для расчета затрат обязательных профессиональных пенсионных взносов применяется формула 4.

$$C_{\text{оппв}} = \sum_{k=1}^n W_k \times 5\% \times 12 \quad (4)$$

где,

$C_{\text{оппв}}$ – затраты предприятия на выплату обязательных профессиональных пенсионных взносов;

W_k – ежемесячный доход k -работника, за исключением выплат, указанных в п.9 Правил осуществления обязательных профессиональных пенсионных взносов

n – количество работников, заключивших договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов.

На предприятии работают 21 человек, которых 5 работников являются физическими лицами, заключившие договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Ежемесячный доход 1-го работника составил в 2021 году 300000 тенге. Рассчитаем затраты на предприятиях на выплату обязательных профессиональных пенсионных взносов.

$$C_{\text{оппв}} = (300000 \times 5) \times 0,05 \times 12 = 900000 \text{ тенге}$$

Таким образом, затраты работодателя на выплату обязательных профессиональных пенсионных взносов составляют 900 000 тенге.

Затраты на обеспечение средствами индивидуальной защиты. В соответствии с подпунктом 6) пункта 2 статьи 181 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК работник обязан неукоснительно применять и использовать по назначению средства индивидуальной и коллективной защиты, предоставляемые работодателем.

Работодатель при расчете потребностей работника определенной профессии в СИЗ должен учитывать нормы и сроки выдачи, которые регламентируются Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 8 декабря 2015 года №

943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности» (далее – Нормы выдачи)

При расчете затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты необходимо определить:

1. Затраты на приобретение СИЗ;
2. Затраты на обслуживание СИЗ (стирка, профилактическая обработка и ремонт).

При расчете затрат на приобретение СИЗ необходимо:

- определить потребность в приобретении СИЗ в разрезе должностей, видов экономической деятельности согласно утвержденных *Норм выдачи специальной одежды и других СИЗ*, также в потребность необходимо учитывать остатки СИЗ на складах;
- систематизировать данные потребности по видам СИЗ;
- корректировать общую потребность с учетом резерва на уровне 10%;
- установить общую стоимость СИЗ на основе рыночных цен поставщиков;
- определить общую сумму затрат на приобретение СИЗ.

Затраты на приобретение Сиз приведены в формуле 5:

$$C_{\text{сиз}} = \sum_{i=1}^n (N_p \times P_{\text{сиз}}) \times R_{\text{сиз}} \quad (5)$$

где,

$C_{\text{сиз}}$ – затраты на приобретение СИЗ;

N_p – количество работников i -ой профессии;

$P_{\text{сиз}}$ – цена СИЗ для работника i -ой профессии;

$R_{\text{сиз}}$ – потребность в СИЗ для i -ой профессии, который определяется исходя из норм выдачи.

n – количество профессий на предприятии;

Затраты на обслуживание СИЗ рассчитываются по формуле (6):

$$C_m = \sum_{i=1}^n N_p \times (n_d \times P_d) \times t + (N_{\text{сиз}} \times S_{\text{рем}}) \quad (6)$$

где,

C_m – затраты на обслуживание СИЗ;

N_p – количество работников i -ой профессии;

n_d – норма моющих и дезинфекционных средств для ухода за СИЗ;

P_d – цена моющих и дезинфекционных средств;

t – периодичность проведения профилактической обработки

$N_{\text{рем}}$ – количество СИЗ, которые подлежат ремонту;

$S_{\text{рем}}$ – стоимость услуг по ремонту СИЗ.

На основе методики произведем расчет затрат на приобретение и обслуживание СИЗ. В таблице 4 приведены расходы на профилактическую обработку

Таблица 4

Расходы на профилактическую обработку СИЗ

Профессия или должность работника	Кол-во работ-в, чел.	Норма выдачи работникам моющих и дезинфицирующих материалов, кг	Цена моющихся средств	Сумма, тг	Цена дезинфекционных средств, тг.	Сумма, тг	Общая сумма расходов, тг
Электромеханик	10	0,5	215	2150	318	3180	5330
Электрогазосварщик	10	0,5	215	2150	318	3180	5330
Токарь-фрезеровщик	10	0,5	215	2150	318	3180	5330
Механик	2	0,5	215	430	318	636	1066
Слесарь	1	0,5	215	215	318	318	533
Итого расходов							17589

Профилактическая обработка СИЗ для вышеуказанной профессии производится еженедельно, соответственно затраты составили:

$$17589 \times 52 \text{ недели} = 914628 \text{ тенге}$$

В течении года отремонтированы 3 комплекта СИЗ на сумму 36950 тенге.

$$C_m = 914628 + 36950 = 951578 \text{ тенге в год}$$

Таким образом, годовые затраты работодателя на приобретение и обслуживание СИЗ составили 951578 тенге.

Затраты на выдачу молока или равноценных пищевых продуктов и/или специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания. В соответствии с Трудовым кодексом РК в компетенции уполномоченного государственного органа по труду в области регулирования трудовых отношений находится утверждение порядка выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, а также устанавливается порядок обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя.

Затраты, связанные с обеспечением работников молоком или равноценными пищевыми продуктами и (или) специализированными продуктами для диетического (лечебного и профилактического) питания относят по квалифицирующему признаку регламентированности затрат на охрану труда: к правомерным затратам, в том числе обязательным, под которыми понимаются затраты, регламентированные в Трудовом Кодексе и в других международных стандартах безопасности и имеющие обязательный характер при планировании.

Расчет годовых затрат на выдачу молока или

равноценных пищевых продуктов производится по действующим Нормам, утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1056, в соответствие с формулой 7:

$$C_m = (N_{\text{раб}} \times Q_{\text{раб}} + N_{\text{ауп}} \times Q_{\text{ауп}}) \times V_m \times S_m \quad (7)$$

где,

C_m – годовые затраты на выдачу молока или равноценных пищевых продуктов, тенге;

$N_{\text{рс}}$ – численность работников смены, которым положена выдача молока, человек;

$Q_{\text{раб}}$ – количество рабочих смен в году на предприятии для рабочих специальностей, с учетом отпусков смена;

$N_{\text{ауп}}$ – численность сотрудников АУП в смену, которым положена выдача молока, человек;

$Q_{\text{ауп}}$ – количество рабочих смен в году на предприятии для АУП, с учетом отпусков, выходных и праздничных дней, смена

V_m – объем молока или равноценных пищевых продуктов на одного работника, литр или грамм;

S_m – стоимость молока или равноценных пищевых продуктов, тенге.

Рассмотрим пример годового расчета объема молока, на примере одного из цехов предприятия с вредными условиями труда.

В таблице 5 представлена информация о должностях и количестве работников, которым подлежит выдача молока за вредные условия труда. В соответствие с данной таблицей, в 2021 году было всего сотрудников, получающих молоко, 15 человек, работающих по четырем профессиям, из них три человека, относятся к управленческому персоналу.

Таблица 5

Информация о работниках, которым выдается молоко

№ п/п	Наименование профессий работников	Количество, чел.
1	Начальник цеха	1
2	Заместитель начальника цеха	1
3	Механик цеха	1
4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	12

Расчет годовых затрат на выдачу молока производится по действующим Нормам, утвержденным Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года №1056, в соответствии с формулой (8):

Исходя из условий примера:

$N_{рс} = 3$ чел. (учитывается сменный режим работы $12/4 = 3$ чел.)

$N_{ауп} = 3$ чел.

$Q_{рс} = 730$ см. в году – 60 см. отпуска (30 дней) = 670 см.

$Q_{ауп} = 245$ рабочих дней – 30 дней отпуска = 215 см.

$V_m = 0,5$ л.

$S_m = 280$ г. за литр молока 3,2%.

$C_m = (3 \times 670 + 3 \times 215) \times 0,5 \times 280 = 1327,5 \text{ л.}$
 $\times 280 = 371\ 700 \text{ тенге}$

Годовые затраты на выдачу молока по рассматриваемому цеху составили 371 700 тенге

Затраты на предоставление гарантии работникам, занятым на тяжелых работах, во вредных и опасных условиях труда являются одним из основных затрат на охрану труда на предприятиях в Республике Казахстан.

Таким образом, выше указанная методика расчета затрат на обеспечение безопасности и охраны труда специального характера дает возможность работодателю при составлении годового бюджета затрат определить удельный вес затрат на охрану

труда в общем объеме затрат общепроизводственного и административного назначения.

Список литературы

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.12.2021 г.);
2. Об утверждении норм выдачи работникам молока или равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1056.
3. Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1562
4. Об утверждении Правил обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1057.
5. Абикенов Ш.К., Джумагулова Н.Г., Еспенбетова Ж.Х., Абдрахманова Н.Б., Казбекова Д.Б. Бюджетирование затрат на охрану труда. Теория. Методология. Практика – Нур-Султан: РГП на ПХВ «РНИИИОТ МТСЗН РК», 2021. -210 с.